

1. KONGRES ORTOPEDA I TRAUMATOLOGA BOSNE I HERCEGOVINE

sa međunarodnim učešćem

1st CONGRESS OF ORTHOPEDISTS AND TRAUMATOLOGISTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with international participation

18 - 21 septembar/rujan 2014.

Hotel Termag - Jahorina

**ORTOPEDA I
TRAUMATOLOGA BIH**

www.kongres-orto-trauma-bih.org

**KNJIGA SAŽETAKA
ABSTRACT BOOK**

Udruženje ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini
Association of orthopedist and traumatologists in Bosnia and Herzegovina

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Zahvaljujemo Vam se na učešću na 1. Kongresu ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, posebno izlagačima radova, te našim sponzorima. Intenzivna razmjena iskustava na kongresu, pored ostalog zabilježena je i u ovoj knjizi sažetaka koja sadrži samo sažetke prezentiranih radova. Od ukupno 270 prijavljenih radova iz svih podoblasti ortopedije i traumatologije, usmeno je izloženo njih 210, te još 40 u vidu postera. U izradi ovih prezentacija učestvovalo je ukupno 444 kolega, kao autori i koautori prezentacija, iz 14 zemalja i velikog broja različitih institucija.

Vjerujemo da će nakon ovog Kongresa, svaki budući kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine biti prioritetni događaj u vašim zasigurno opterećenim kalendarima.

Više o našem Udruženju i Kongresu možete naći na web stranici www.orto-trauma.org.

Urednik,

Prof. dr Mirza Bišćević

* Za tačnost podataka i lektorisanje teksta abstrakta odgovorni su autori.

Članovi Organizacionog odbora:

Predsjednik
Slavko Manojlović

Emir Arnautalić
Mirza Bišćević
Goran Bjeković
Zoran Bjelogrić
Nikola Bojić
Šukrija Đozić
Čamil Habul
Hajrudin Kačar
Tarik Kapidžić
Nebojša Mraović
Zdenko Ostojić
Mirko Sovilj
Iskra Troha

Sekretari / Tajnici:

Semin Bećirbegović
Maki Grle
Stanislav Palija

Članovi Naučnog odbora:

Predsjednik
Mirza Bišćević

Ismet Gavrankapetanović
Nikola Gavrić
Predrag Grubor
Zoran Hadžiahmetović
Aleksandar Jakovljević
Enes Kanlić
Božo Ljubić
Zdenko Ostojić
Sahmir Šadić
Adnana Talić-Tanović

Uvod	I - V
Plenarna predavanja	1 - 8
Oralne prezentacije	9 - 122
<i>Prelomi femura 1 (vrat)</i>	10 - 15
<i>Prelomi femura 2 (trohanterni i dijafizarni)</i>	16 - 20
<i>Menadžment u ortopediji i traumatologiji</i>	21 - 23
<i>Istraživanja u ortopediji i traumatologiji</i>	24 - 28
<i>Regenerativna medicina</i>	29 - 33
<i>Primarna artroplastika kuka</i>	34 - 40
<i>Primarna artroplastika koljena</i>	41 - 45
<i>Reviziona artroplastika kuka i koljena</i>	46 - 51
<i>Infekcije u artroplastici</i>	52 - 54
<i>Perioperativni menadžment u artroplastici</i>	55 - 60
<i>Dječija ortopedija 1 (kuk)</i>	61 - 64
<i>Dječija ortopedija 2 (stopalo, lakat, ostalo)</i>	65 - 70
<i>Pseudoartroze</i>	71 - 73
<i>Povrede i oboljenja šake i ručnog zgloba</i>	74 - 78
<i>Ortopedija razno (rame, stopalo, ostalo)</i>	79 - 82
<i>Spinalna hirurgija 1 (degenerativna oboljenja)</i>	83 - 88
<i>Spinalna hirurgija 2 (deformacije, trauma, ostalo)</i>	89 - 92
<i>Tumori u ortopediji</i>	93 - 96
<i>Povrede karlice</i>	97 - 100
<i>Sportske povrede koljena 1 (meniskus, LCP, patela)</i>	101 - 104
<i>Sportske povrede koljena 2 (LCA)</i>	105 - 110
<i>Prelomi potkoljenice</i>	111 - 116
<i>Sportske povrede ramena</i>	117 - 121
Case report prezentacije	123 - 126
Poster prezentacije	127 - 147
Indeks autora	149 - 157

O-155 DEFINITIVNI TRETMAN PRELOMA KARLIČNOG PRSTENA I ACETABULUMA KOD ODRASLIH OSOBA

Miroslav Kezunović, Aleksandar Jusković, Oleg Laković, Marko Borovinić

Klinika za ortopediju i traumatologiju, KC Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

Prelomi karlice i acetabuluma su kompleksne povrede, često udružene sa povredama unutrašnjih organa. Spadaju među najteže povrede koje se događaju u saobraćajnim nesrećama, a ponekad sa značajnim posljedicama. Ove povrede zahtijevaju brzu i preciznu dijagnostiku te u nekim slučajevima jednu ili više hirurških intervencija.

Cilj ove retrospektivne studije je da opiše indikacije za hirurško liječenje sa akcentom na anatomskej rekonstrukciji i stabilnu osteosintezu, kao preduslov za ranu mobilizaciju i povoljniji funkcionalni rezultat.

Analizirano je u periodu od 2006. - 2012. godine 78 pacijenata sa povredom karličnog prstena sa i bez preloma acetabuluma te izolovanim prelomom acetabuluma. Prosječna starost svih pacijenata je bila 36 godina. Operativno je tretirano 69 pacijenata, a 9 neoperativno.

Operativno tretirani su unutar 5-15 dana od prijema, stabilnom osteosintezom i ranom mobilizacijom. Svi su bili bez AVN glave femura i izraženog posttraumatskog artritisa.

Izolovani prelomi acetabuluma fiksirani slobodnim šarafima uz skeletnu ekstenziju su imali četiri AVN glave femura. Djelimični neurološki deficit je zabilježen kod 4 pacijenta, DVT kod 3, a infekcija kod 1 pacijenta koja se smirila na antibiotike. Smrtnih ishoda je bilo 4 kod politraumatizovana bolesnika, koji su operativno tretirani na drugim sistemima (glava, trbuh, grudni koš...), a prethodno nije postavljen C-ram ili vanjski fiksator. Funkcionalni rezultati su procjenjeni na osnovu M. d'Aubigné scora, a radiološka procjena rezultata je analizirana prema Slatisu.

Striktna primjena racionalnih kriterijuma i hirurška tehnika sa stabilnim internim fiksacijama uz ranu mobilizaciju daju značajno bolje ishode ovih povreda, od onih koji su tretirani neoperativno, odnosno nestabilnim fiksacijama ili definitivno vanjskom fiksacijom sa kasnom mobilizacijom.

O-156 LEČENJE NESTABILNIH POVREDA KARLIČNOG PRSTENA UNUTRAŠNJOM FIKSACIJOM

Vladimir Harhaji, Srđan Ninković, Predrag Rašović, Nataša Janjić, Ivica Lalić, Nemanja Gvozdenović

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

Ovaj rad imao je za cilj da prikaže načine definitivnog zbrinjavanja povreda karličnog prstena tipa C na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu.

Na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Novom Sadu od avgusta 2008. do avgusta 2013. godine unutrašnjom fiksacijom lečeno je ukupno 14 povreda karličnog prstena tipa C. Operisano je 11 muškaraca i 3 žene, prosečne starosti 32 godine. Operacije su vršene u proseku posle 6 dana od zadobijanja povrede, sa rasponom od 3. i 18. dana. Sa ranom mobilizacijom započinjano je prvog postoperativnog dana, dok koštana trakcija postoperativno nije korišćena. Sa delimičnim osloncem započinjalo se od 8., dok je pun davan posle najduže 16-te nedelje od operacije.

Prosečno vreme praćenja bilo je 21 mesec (12-72 meseca). Kod svih pacijenata došlo je do sanacije povrede karličnog prstena. Manji stepen denivelacije karlice bio je prisutan kod 3 pacijenta, dok nije bilo razlike u dužini nogu. Sedam pacijenata se vratilo prethodnom nivou fizičkih i radnih aktivnosti, 4 je promenilo zanimanje (lakše radno mesto), a 3 su penzionisana. Postoperativno zabeležene su dve neuropraksije n. cutaneus femoris lateralis i dve površne infekcije operativne rane.

Zbrinjavanje nestabilnih povreda karličnog prstena unutrašnjom fiksacijom predstavlja metodu izbora. Ona omogućava anatomske repozicije, ranu mobilizaciju pacijenta, kraću hospitalizaciju, kraće vreme rehabilitacije, te vraćanje povređenih istom ili sličnom nivou fizičkih aktivnosti kao i pre povrede. Samo manji broj pacijenata mora da menja svoje životne i radne aktivnosti u značajnijoj meri.